

Ferramenta da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC): Diário de Pensamentos Automáticos

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O diário de pensamentos automáticos é uma ferramenta terapêutica da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) utilizada para registrar e analisar os pensamentos automáticos, crenças e interpretações distorcidas que influenciam as emoções e comportamentos do indivíduo.

Tematologia: Tema central homeostático.

Etimologia: O termo "diário" deriva do Latim *diarium*, que significa "registro diário", enquanto "pensamentos automáticos" refere-se aos

Enciclopédia da Conscienciologia
pensamentos espontâneos, involuntários e frequentemente negativos que surgem na mente do indivíduo.

Sinonimologia: 01. Caderno de pensamentos automáticos; 02. Registro de cognições automáticas; 03. Anotação de pensamentos disfuncionais.

Neologia: A expressão "diário de pensamentos automáticos" constitui uma neologia técnica da Terapia Cognitivo-Comportamental.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene dos pensamentos automáticos disfuncionais; a reciclopensenidade das anotações cognitivas; a neopensenidade da reflexão sobre os pensamentos automáticos.

Fatologia: O diário de pensamentos automáticos na Terapia Cognitivo-Comportamental compreende os seguintes aspectos:

Registro de Pensamentos: O paciente é orientado a registrar os pensamentos automáticos que surgem em diferentes situações do dia a dia, identificando padrões e temas recorrentes.

Enciclopédia da Conscienciologia

Identificação de Distorsões Cognitivas: São analisadas as distorções cognitivas presentes nos pensamentos automáticos, tais como catastrofização, generalização excessiva, polarização, entre outras.

Avaliação de Evidências: O terapeuta auxilia o paciente a examinar as evidências que sustentam ou contradizem os pensamentos automáticos, promovendo uma análise mais objetiva e realista da situação.

Reformulação Cognitiva: Com base na identificação das distorções cognitivas, são propostas estratégias de reformulação dos pensamentos automáticos, visando promover uma interpretação mais adaptativa e funcional da realidade.

Parafatologia: A paraterapia de suporte oferecida pelo terapeuta durante o uso do diário de pensamentos automáticos, que propicia um espaço terapêutico seguro e acolhedor para o paciente explorar suas cognições disfuncionais e desenvolver habilidades de autorreflexão e autorregulação emocional.

III. Detalhismo

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Sinergismologia: O diário de pensamentos automáticos pode ser sinergizado com outras técnicas da TCC, como a reestruturação cognitiva, o treino de habilidades sociais e a exposição gradual a situações temidas, potencializando os efeitos terapêuticos e promovendo mudanças significativas no comportamento e na qualidade de vida do paciente.

Principiologia: O uso do diário de pensamentos automáticos está alinhado com os princípios da autoconsciência, da autocompaixão e da autorregulação emocional, fundamentais para o processo de mudança cognitiva e comportamental na TCC.

Codigologia: O código de ética profissional na condução do diário de pensamentos automáticos durante o processo terapêutico; os códigos de conduta na proteção da privacidade e confidencialidade do paciente e na promoção de uma relação terapêutica empática e colaborativa.

Teoriologia: O uso do diário de pensamentos automáticos fundamenta-se em teorias da cognição, como a Teoria Cognitiva de Aaron Beck, que postula que os pensamentos automáticos influenciam diretamente as emoções e comportamentos do

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
indivíduo, podendo contribuir para o surgimento e
manutenção de transtornos psicológicos.

Voluntariologia: O voluntariado na condução de grupos de apoio psicológico, oferecendo suporte emocional e orientação no uso do diário de pensamentos automáticos, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades de autorregulação emocional e a promoção do bem-estar psicológico dos participantes.

Laboratoriologia: Os laboratórios de pesquisa em psicoterapia cognitivo-comportamental, onde são conduzidos estudos científicos sobre a eficácia do diário de pensamentos automáticos no tratamento de diferentes transtornos mentais, contribuindo para a validação e aprimoramento dessa técnica terapêutica.

Efeitologia: Os efeitos positivos do uso do diário de pensamentos automáticos na promoção da autoconsciência, na identificação e modificação de padrões disfuncionais de pensamento, e na redução dos sintomas de ansiedade, depressão e estresse.

IV. Perfilologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Elencologia: O terapeuta cognitivo-comportamental; o praticante do diário de pensamentos automáticos; o facilitador de autorreflexão cognitiva; o pesquisador em psicoterapia breve.

Masculinologia: O usuário do diário de pensamentos automáticos; o terapeuta cognitivo-comportamental; o praticante da TCC; o pesquisador em técnicas cognitivas.

Femininologia: A usuária do diário de pensamentos automáticos; a terapeuta cognitivo-comportamental; a praticante da TCC; a pesquisadora em técnicas cognitivas.

Hominologia: O Homo sapiens praticante do diário de pensamentos automáticos; o Homo sapiens terapeuta cognitivo-comportamental; o Homo sapiens usuário da TCC; o Homo sapiens pesquisador em técnicas cognitivas.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de aplicação do diário de pensamentos automáticos é sua utilização no tratamento da depressão, onde o paciente registra seus pensamentos negativos e autocríticos,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
identifica distorções cognitivas e desenvolve
alternativas mais adaptativas e realistas.

Culturologia: A cultura do uso do diário de
pensamentos automáticos, presente em diferentes
contextos clínicos e educacionais, que valoriza a
promoção da autorreflexão e da autocompreensão
como ferramentas fundamentais para o
desenvolvimento pessoal e o enfrentamento de
desafios psicológicos.